

QALBAKI PUL MUOMILASI IQTISODIY JINOYATCHILIKNING TURI SIFATIDA

Qodirov Faxriddin Mansurbek o'gli

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiy jinoyatchilik termini keng izohlangan bo'lib, qalbaki pul ishlab chiqarish va muomilaga qo'yish mazkur jinoyatning eng dolzarb turlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, maqolada iqtisodiy jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *retsidiv jinoyat, ijtimoiy xavfli, yengil jazo choralari, uyushgan jinoyatchilik, oq yoqalilar jinoyatchiligi, tamagirlik, Superdollar, fuqarolik-huquqiy normalar.*

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki davrlaridan boshlab olib borilayotgan sud-huquq islohotlarining mohiyati, avvalo, qonunlarni, shu jumladan, jinoyat qonunlarini ham takomillashtirish, inson huquqlarini himoya qilishning oliy darajasini yaratish bilan bog'liqdir. Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasining jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi siyosati:

- birinchidan, o'ta og'ir jinoyatlarga qarshi kurash ishini muttasil ravishda olib borish va og'ir jinoiy tajovuz sodir qilgan, jinoyat huquqiy taqiqlarni bir necha marotaba buzgan, retsidiv jinoyat sodir etgan shaxslarga hamda uyushgan guruh va jinoiy uyushma rahbarlari, ularning faol ishtirokchilariga nisbatan qattiq jazo choralari qo'llash;
- ikkinchidan, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar uchun jinoiy repressiya choralari kamaytirish, og'ir bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir qilgan shaxslarga nisbatan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan shaxslarga yoxud qilmish yoki shaxs ijtimoiy xavfligini yo'qotganligi munosabati bilan shaxslarga nisbatan jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jazo choralari qo'llash, shartli hukm qilish, jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish kabi choralari qo'llash

an'alariga asoslanadi. Shuningdek, jinoyat qonunida jinoyat sodir qilgan voyaga yetmaganlarga nisbatan ancha yengil jazo choralarini qo'llash nazarda tutilgan[1].

«Iqtisodiy jinoyatchilik» (yoki iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar) tushunchasi «uyushgan jinoyatchilik» va «jinoiy faoiyatdan olingan daromadlarni qonunlashtirish» tushunchalari bilan bir qatorda, kriminolog hamda huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyatida keng foydalaniladigan atamalar ro'yxatidan mustahkam o'rin olgan. Iqtisodiy jinoyatchilik tushunchasining har xil ta'riflari mavjud, biroq u jamoatchilikka ilk bor «oq yoqalilar jinoyatchiligi» nomi bilan tanilgan. Bu iboro muallifi - amerikalik kriminolog E.Saderlend. 1940 yilda u yuksak martaba shaxslar o'z kasbiy vazifasi doirasida o'zlariga ko'rsatilgan ishonchni buzib, sodir etuvchi huquqbuzarliklar majmuini «oq yoqalilar jinoyatchiligi» deb nomlagan. So'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar amalga oshirilishi natijasida tahlil qilinayotgan jinoyatchilik turida ham jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Yangi mulk shakllarining yaratilishi, iqtisodiyot bozor munosabatlari sharoitida faoliyat ko'rsatishi, jahon iqtisodiyotiga qo'shilish unda kriminal vaziyatning og'irlashishiga olib keldi. Iqtisodiy jinoyatchilik kriminallashtirilgan iqtisodiy munosabatlarning mantiqiy davomi sifatida amal qilayotir. Kriminolog olimlar fikriga ko'ra, iqtisodiy jinoyatchilik bu xo'jalik faoliyatini amalga oshirishda foydalanilayotgan mulkka tamagirlik niyatida tajovuz qilish, iqtisodiy jarayonlarni boshqarishning belgilangan tartibiga hamda fuqarolarning iqtisodiy huquqlariga iqtisodiy munosabatlar tizimida muayyan vazifalarni bajaruvchi shaxslar tomonidan daxl etish bilan bog'liq jinoiy harakatlar majmuidir[2]. Amalda iqtisodiy jinoyatchilik - bu jinoyat qonunida nazarda tutilgan bir necha o'n ta jinoyat tarkiblari (o'zganing mulkini talon-toroj qilish, valyuta boyliklari bilan g'ayriqonuniy bitimlar tuzish, qalbaki pul yoki qimmatli qog'ozlar yasash yoki ularni o'tkazish, daromadlarni soliq organlaridan yashirish, g'ayriqonuniy tadbirkorlik, kontrabanda va boshqalar)ning murakkab yig'indisidir.

Ayrim mualliflar iqtisodiy jinoyatlar jumlasiga tamagirlik niyatidagi mansabdorlik jinoyatlari, xususan poraxo'rlikni kiritadilar. Shunday qilib, iqtisodiy

jinoyatchilik ijtimoiy xavflilik darajasining yuqoriligi u jamiyat institutlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi, davlatning moddiy negizi - iqtisodiyot faoliyatining belgilangan tartibi buzilishida ifodalanadi. U quyidagi o'ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1. Iqtisodiy jinoyatlarining latentlik darajasi ancha yuqori. Ularning aksariyat qismi fuqarolar va mansabdor shaxslarning arizalariga ko'ra aniqlanmaydi. Mazkur toifa jinoyatlar asosan mol-mulkni boshqarish, saqlash va ta'minlash vakolati berilgan shaxslar tomonidan sodir etiladi. Iqtisodiy jinoyatlar ayrim yangi turlarining latentlik darajasi nisbatan past (masalan, bank kreditlari olishda firibgarlik). Qalbaki pul yasashdek xavfli jinoyatning latentlik darajasi haqida ham shunday deyish mumkin. Qalbaki pul — bu davlat yoki hukumatning qonuniy ruxsatisiz, odatda ataylab shu valyutaga taqlid qilish va uni oluvchini aldash maqsadida ishlab chiqarilgan pul birligi. Qalbaki pul ishlab chiqarish yoki undan foydalanish [firibgarlik](#) yoki qalbakilashtirishning bir turi bo'lib, noqonuniy hisoblanadi. Pulni deyarli o'zi kabi qalbakilashtirish biznesi qadimgi [Lidiya tangalarining](#) qoplangan nusxalari (Fourrées nomi bilan tanilgan) topilishi bilan boshlangan, ular G'arb tangalarining dastlabki namunalaridan biri hisoblanadi[1]. [Qog'oz pullar](#) muomalaga kiritilgunga qadar qalbakilashtirishning eng keng tarqalgan usuli oddiy metallarni sof oltin yoki kumush bilan aralashtirishdan iborat edi. Qalbakilashtirishning yana bir ko'rinishi — qalbaki ko'rsatmalarga javoban qonuniy printerlar tomonidan hujjatlarni ishlab chiqarish. Ikkinchi jahon urushi paytida natsistlar [ingliz funtlari va amerika dollarlarini qalbakilashtirishgan](#). Bugungi kunda ba'zi eng yaxshi qalbaki banknotlar yuqori sifati va haqiqiy AQSh dollariga taqlid qilgani uchun Superdollar deb ataladi. 2002-yilda pul birligi sotuvga chiqarilgandan beri [yevro](#) banknotlari va tangalarining sezilarli darajada qalbakilashtirilishi kuzatildi, ammo bu AQSh dollaridan ancha kam sodir bo'ldi.
2. Iqtisodiy jinoyatlar natijasida jamiyatga ancha katta zarar etkaziladi.

3. Iqtisodiy jinoyatchilik aholi aksariyat qismining turmush tarziga aylanishi, yarim jinoiy mentalitetni shakllantirishi mumkin. Masalan, Rossiyada 10 mln.dan ortiq fuqaro chetdan mol olib kelib sotish bilan shug'ullanadi. Tadqiqotlar ularning deyarli barchasi belgilangan boj to'lash qoidalarini buzishi, daromadlarni soliq organlatidan yashirishini ko'rsatadi.
4. Iqtisodiy jinoyatchilik o'z tabiatiga ko'ra, to'la uyushgan xususiyatga ega. Aksariyat chet mamlakatlarda uyushgan jinoyatchilik asosan jinoiy daromad manbalari - qimorxonalar, giyohvandlik vositalari va qurol-yarog'lar savdosi, tovlamaehilikni nazorat qilsa, ayrim mamlakatlarda (masalan, Rossiyada) u butun iqtisodiyotni boshqaradi. Iqtisodiyotning normativ negizini har xil huquqiy normalar, e'lonchilari: konstitusiyaviy, fuqarolik-huquqiy normalar, ma'muriy huquq va xo'jalik huquqi normalari tashkil etadi. Shu bois iqtisodiy jinoyatlarni o'rganish va ularning oldini olish muammosi jinoyat huquqi normalarini iqtisodiyotda yuz berayotgan ijtimoiy jarayonlarga va iqtisodiyotning normativ negiziga bog'lab tahlil qilishni nazarda tutadi[3].

Dunyodagi qalbaki pullar tarixi haqiqiy pullar yaratilgan paytdanoq boshlangan. Ya'ni bunday pullar har doim bo'lgan. Hatto buyuk faylasuf Diogen ham qalbaki pul tayyorlashda ayblangan. Rossiyalik sanoatchi Demidovlar o'z zavodlarida shoh tangalarini shunchalik o'xshatib yasashganki ancha vaqtgacha ikkala pullar ham bemalol ishlayvergan. Qadimgi Gretsiya va Rimda, O'rta asrlarda va hozirgi kunda ham qalbaki pullar bor. Mana shu satrlarni o'qiyotgan paytingizda qaysidir qalbaki pul yasovchi o'zining yangi "asari" ustida ter to'kmoqda. Eh, qalbaki pul yasovchilarning bu boradagi ixtiro va intilishlari... Agar ular bu qobiliyatlarini taqiqlanmagan sohalarga yo'llaganlarida bormi, taraqqiyot anchagina odimlagan bo'lardi. Interpolning yetakchi davlatlarga valyutalar dizaynini har 2-3 yilda o'zgartirib turish bo'yicha bergan tavsiyalari bejizga emas. Soxta pul yasovchilar taxminan ikki yil muddat ichida har qanday valyutani qalbakilashtirish tizimini ishlab chiqadilar va pullarni muomalaga

kiritishga ulguradilar[4]. Qalbaki pul yasovchilar mamlakatlar va hatto dunyo iqtisodiga yetkazishi mumkin bo'lgan zararining ko'lamini hisoblab chiqish qiyin. Lekin shuni aytib o'tish mumkinki qadimda qalbaki pul butun bir davlatlar iqtisodining jarga qulashiga sababchi bo'la olganlar.

Qalbaki pullarning jamiyatga olib keladigan ba'zi yomon ta'sirlari orasida haqiqiy pul qiymatining pasayishi va iqtisodiyotda ko'proq pul aylanishi tufayli narxlarning oshishi ([inflyatsiya](#)) — pul massasining ruxsatsiz sun'iy o'sishi, qog'oz pullarning maqbulligining pasayishi va yo'qolishi keltiriladi; Banklar tomonidan aniqlangan qalbaki pullar, hatto ular musodara qilingan taqdirda ham, savdogarlar tomonidan to'liq qaytarilmagan[5]. An'anaga ko'ra, qalbaki pullarga qarshi kurash chora-tadbirlari, jumladan, veksellarda bosib chiqarilgan naqshli o'ziga xos bezaklarni o'z ichiga oladi, bu esa hatto mutaxassis bo'lmaganlarga qalbakilikni osongina aniqlash imkonini beradi. Tangalarda qimmatbaho metallarning hech biri qirib olinmaganligini ko'rsatish uchun frezalangan yoki qamishlangan (parallel oluklar bilan belgilangan) qirralar qo'llaniladi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, iqtisodiy, tashkiliy-ishlab chiqarish, texnik, huquqiy, tarbiyaviy choralar tizimini amalga oshirishni nazarda tutadi. Shu munosabat bilan umumijtimoiy choralar ko'rib chiqilayotgan jinoyatlar turining oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega. Ular tadbirkorlikka yo'l ochish, iqtisodiy munosabatlar sohasida shaxs ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, iqtisodiyotning davlat va xususiy sektorlarida tadbirkorlik teng huquqiy himoya qilinishini ta'minlash, zarur bozor infratuzilmasini yaratishni nazarda tutadi. O'zini o'zi mablag' bilan ta'minlash va o'zini o'zi boshqarish asosida iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishning demokratik prinsiplarini joriy etish umumiy ogohlantiruvchi ahamiyatga egadir. Iqtisodiyot sohasida jinoyatlarining oldini olish ijtimoiy boshqaruvning ajralmas qismi bo'lib, huquqbuzar shaxsini tuzatish va jinoyatlar sodir etilishiga imkoniyat yaratuvchi holatlarga barham berishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.H. RUSTAMBOYEV, B.J. AHROROV JINOYAT HUQUQI. Kollejlar uchun darslik [O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA \(ziyonet.uz\)](http://ziyonet.uz)
2. Криминология. - М., 1997. - С.482
3. Q.R. ABDURASULOVA. KRIMINOLOGIYA. Toshkent «Adolat» 2007
4. [Qalbaki pullardan ehtiyot bo'ling! \(xabar.uz\)](http://xabar.uz)
5. [Qalbaki pul - Vikipediya \(wikipedia.org\)](http://wikipedia.org)